

ПОКАЗАТЕЛИ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ СЕЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ЛЮЦЕРНЫ

¹Амантурдиев Шавкат Балкибаевич, ²Сидик-Ходжаев Рамзиддин Таджитдинович,
³Сабилов Алишер Гайратович, ⁴Худойбердиев Нурали Худойберди угли,
⁵Мусулманов Фуркат Мамарахимович

^{1,2}д.с.х.н., старший научный сотрудник НИИССАВХ, Ташкент, Узбекистан

³младший научный сотрудник НИИССАВХ, Ташкент, Узбекистан

⁴докторант (PhD) НИИССАВХ, Ташкент, Узбекистан

⁵стежер исследователь НИИБЗ, Галляарал, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14023478>

Аннотация. В данной статье приводятся краткие сведения о проводимых научных исследованиях в селекционном питомнике материалов посева 2024 года лаборатории «Селекции и семеноводства люцерны» Научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка. В частности приводятся результаты работ 2024 года по высоте растений и урожаю зеленой массы селекционных образцов по сумме двух укосов. Средняя высота растений по двум укосам у селекционных образцов составила от 76 см до 83 см, а у стандартного сорта Ташкентская-1 77 см. 4 образца селекции С-3152 С-2945, Эквадор, С-3247 к-6861 МА -414 Анкара, Турция, С-3331 МА-525 НQ Анкара, Турция и С-3249 к-6863 МА-324 Анкара, Турция превзошли стандарт по данному признаку, которые имели высоту растений 83 см, 80 см, 79 см и 79 см соответственно. По сумме двух укосов показатели у всех образцов селекции превзошли стандартный сорт Ташкентская-1 по урожайности зеленой массы на 0,74-1,11 кг/м², в процентном соотношении на 34,6-51,9%. Из полученных данных можно судить, что все селекционные материалы являются ценными в создании новых сортов люцерны.

Ключевые слова: люцерна, сорт, образец, стандарт, селекция, зеленая масса, высота растений, урожайность.

Аннотация. Ушбу мақолада Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириши агротехнологиялари илмий тадқиқот институти “Беда селекцияси ва уруғчилиги” лабораторияси томонидан 2024 йилда экилган селекция кўчатзоридидаги олиб борилаётган илмий тадқиқот шиларининг қисқача маълумотлари келтирилган. Хусусан 2024 йилда экилган беда селекция намуналарининг ўсимликлари бўйи ва ўрим кўк масса ҳосилдорлиги икки ўрим йигиндиси бўйича олинган таҳлил натижалари ёритилган. Селекция намуналарининг иккита ўрим бўйича ўртача ўсимликлар баландлиги 76 см дан 83 см гача, андоза Тошкент-1 навида эса 77 см ни ташиқил қилди. Ушбу белги бўйича 4 та С-3152 С-2945, Эквадор, С-3247 к-6861 МА -414 Анкара, Туркия, С-3331 МА-525 НQ Анкара, Туркия и С-3249 к-6863 МА-324 Анкара, Туркия селекция намуналари андозадан устунлик қилишиди, уларнинг ўсимликлари баландлиги мос равишда 83 см, 80 см, 79 см ва 79 см бўлди. Барча ўрганилаётган селекция намуналарининг кўк масса ҳосилдорлиги бўйича икки ўрим йигиндиси кўрсаткичлари андоза Тошкент-1 навидан 0,74-1,11 кг/м² га, фоиз ҳисобида 34,6-51,9% га устунлиги намоён бўлди. Олинган маълумотлардан шуни хулоса қилиш мумкинки, барча селекция материаллари беданинг янги навини яратишида ноёб ҳисобланади.

Калит сўзлар: беда, нав, намуна, андоза, селекция, ўсимлик бўйи, кўк масса, ҳосилдорлик.

Abstract. This article provides brief information about the ongoing scientific research in the breeding nursery of sowing materials in 2024 of the laboratory “Alfalfa Breeding and Seed Production” Cotton breeding, seed production and agritechnologies research institute. In particular, the results of work in 2024 on plant height and green mass yield of selection samples based on the sum of two mowings are presented. The average height of plants over two cuttings for the selection samples ranged from 76 sm to 83 sm, and for the standard variety Tashkentskaya-1 77 sm. 4 selection samples C-3152 C-2945, Ecuador, C-3247 k-6861 MA -414 Ankara, Turkey, C-3331 MA-525 HQ Ankara, Turkey and C-3249 k-6863 MA-324 Ankara, Turkey exceeded the standard for this trait, which had plant heights of 83 sm, 80 sm, 79 sm and 79 sm, respectively. Based on the sum of two mowings, the indicators of all selection samples exceeded the standard variety Tashkentskaya-1 in terms of green mass yield by 0.74-1.11 kg/m², in percentage terms by 34.6-51.9 %. From the data obtained, it can be judged that all breeding materials are valuable in the creation of new varieties of alfalfa.

Key words: alfalfa, variety, sample, standard, selection, green mass, plant height, yield.

Введение

В настоящее время в связи с изменением климата разрабатывается новая стратегия и тактика селекции кормовых растений. Эту проблему можно решить с помощью интродукции новых видов или селекции экологически специфических сортов и гибридов традиционных кормовых культур [8]. В летнее время жаркая погода приводит к уменьшению количества побегов растений, сокращению продолжительности их жизни и снижению урожайности [7]. Для проведения селекционных работ с люцерной, большое значение имеет применение в качестве исходного материала местных популяций, а также селекционных сортов отечественного и зарубежного происхождения, т.е. использование принципа эколого-географической отдаленности, который позволяет получать в гибридах сочетание ценных признаков и свойств, не встречающихся в природе [12].

Известно, что содержание белка в кормовых культурах в значительной степени зависит от соотношения листьев и стеблей. Листья люцерны содержат белка, витаминов и минеральных веществ больше, чем стебли, поэтому оценка их на облиственность является хозяйственно важной, так в начале цветения листья люцерны содержат 22-28% протеина, а стебли - 11-13% (к абсолютно сухому весу). Исследователи на основании большого числа анализов определили, что в листьях люцерны протеина содержится в 1,5-2 раза больше, чем в стеблях [6, 11, 14]. Исследования [9] свидетельствуют о высокой вариабельности признака накопления нитратов в растениях люцерны в зависимости от сорта, но многие образцы сохраняли стабильный уровень содержания их в годы изучения. Авторы на основании многолетних исследований делают заключение, что высокая степень варьирования основных показателей у изученных форм люцерны свидетельствуют о возможности улучшения их селекционным путем [4].

Согласно авторам, среди изучаемых сортообразцов коллекции встречаются ценные образцы с комплексом хозяйственно-ценных признаков, таких как высокая продуктивность, содержание белка в корме, устойчивости к болезням и другим. Путем использования гибридизации и направленного отбора можно передать наиболее ценные признаки и свойства гибриднему потомству растений и получать новые сорта с желаемыми признаками. При этом, генеральная линия отбора в первичном семеноводстве люцерны - возможно полное использование модификационных отклонений по продуктивности и

жёсткая браковка наследственных изменений, удаление слаборазвитых, больных и редуцированных форм [1, 2, 5].

Авторы отмечают, что селекционные образцы F₄ люцерны в питомнике сортоиспытания С-3637 (F₄ Ташкентская-2009 с/о х группа сортов) и С-3644 (F₄ 2545 Atva, США х к-700, Ок-Беги, Каахка, Средняя Азия) превосходили стандартный сорт Ташкентская-1 по комплексу хозяйственно-ценных признаков, которые представляют интерес в селекции люцерны для создания новых сортов с высоким урожаем и качеством корма [13].

Материалы и методы. Исследования проводились в лаборатории селекции и семеноводства люцерны НИИССАВХ в 2024 году. Питомник селекционных материалов закладывали лабораторной малогабаритной ручной сеялкой по методике сортоиспытания «Методика селекции многолетних трав» [10] сплошным рядовым севом нормой высева семян 16 кг/га на участках 4 м² (0,8 х 5 м) в четырехкратной повторности. Были определены некоторые основные хозяйственно-ценные признаки 6-ти эколого-географических селекционных образцов люцерны в сравнении со стандартным сортом Ташкентская-1. Полученные данные обрабатывали методом дисперсионного анализа [3].

Результаты и обсуждения. Основным методом селекционной работы с люцерной в лаборатории является гибридизация и направленный отбор по желаемым хозяйственно-ценным признакам. При этом, как сказано выше, большое внимание уделяется вовлечению в гибридизацию наиболее ценных образцов мировой коллекции, являющихся донорами высокой белковости, устойчивости к болезням, высокой продуктивности и другими хозяйственно-ценными признаками. В таблице 1 приводятся данные по высоте растений и урожаю зелёной массы селекционных материалов люцерны питомника селекции. В начале цветения в персом укосе самыми высокрослыми были селекционные образцы С-3249 к-6863 МА-324 Анкара, Турция, С-3331 МА-525 НQ Анкара, Турция, С-3247 к-6861 МА-414 Анкара, Турция и С-3152 С-2945 Эквадор, у которых средняя высота растений составила от 86 см и 90 см, а у стандартного сорта Ташкентская-1 показатель 84 см. У образцов С-3192 к-6192 Teton, USA и С-3244 Kauseri Анкара, Турция высота растений были ниже стандарта на 3-4 см. А во втором укосе самыми высокрослыми были селекционные образцы С-3247 к-6861 МА-414 Анкара, Турция и С-3152 С-2945 Эквадор, у которых средняя высота растений составила от 74 см и 76 см соответственно, а у стандартного сорта Ташкентская-1 и у остальных 4-х изучаемых образцов средняя высота растений была на уровне 70-72 см. Средняя высота растений по двум укосам у селекционных образцов составила от 76 см до 83 см, а у стандартного сорта 77 см. 4 образца селекции С-3152 С-2945, Эквадор, С-3247 к-6861 МА -414 Анкара, Турция, С-3331 МА-525 НQ Анкара, Турция и С-3249 к-6863 МА-324 Анкара, Турция превзошли стандарт, которые имели высоту растений 83 см, 80 см, 79 см и 79 см соответственно.

Таблица 1.

Средняя высота растений и урожай зелёной массы у образцов люцерны в селекционном питомнике посева 2024 года

	Высота растений по укосам, см	Урожай зелёной массы, кг/м ²	%, к стандарт

№ каталога	I	II	Средняя	I	II	Сумма 2-х укосов	
Ташкентская-1 - стандарт, Узбекистан	84	70	77	0,99	1,15	2,14	100,0
C-3249 к-6863 МА-324 Анкара, Турция	87	70	79	1,60	1,65	3,25	151,9
C-3192 к-6192 Teton, USA	80	71	76	1,63	1,32	2,95	137,9
C-3244 Kayseri Анкара, Турция	81	72	77	1,35	1,53	2,88	134,6
C-3331 МА-525 HQ Анкара, Турция	86	72	79	1,44	1,67	3,11	145,3
C-3247 к-6861 МА -414 Анкара, Турция	86	74	80	1,37	1,53	2,90	135,5
C-3152 C-2945, Эквадор	90	76	83	1,84	1,40	3,24	151,4

$$m=\pm 0,07 \quad md=\pm 0,98 \quad P= 4,9$$

$$m=\pm 0,68 \quad md=\pm 0,96 \quad P= 3,3$$

В наших исследованиях также была поставлена задача изучить урожайность зеленой массы селекционных образцов, который является важным хозяйственно-ценным признаком люцерны в сельском хозяйстве для обеспечения животным кормом. Все 6 изучаемые образцы в питомнике селекции превзошли стандартный сорт Ташкентская-1 по данному признаку по сумме двух укосов, средний показатель по четырем повторениям в первом укосе варировал от 1,35 кг/м² до 1,84 кг/м², когда у стандарта 0,99 кг/м². В первом укосе наивысшие показатели были отмечаны у образцов C-3152 C-2945, Эквадор, C-3192 к-6192 Teton, USA и К-6863 МА-324 Анкара, Турция, у которых превосходство над стандартом на 185,9 %, 164,6 % и 161,6 % соответственно. У образцов селекции во втором укосе средний показатель по данному признаку варировал от 1,32 кг/м² до 1,67 кг/м², когда у стандарта 1,15 кг/м². Наивысшие показатели были отмечаны у селекционных образцов C-3331 МА-525 HQ Анкара, Турция, C-3249 к-6863 МА-324 Анкара, Турция, C-3244 Kayseri Анкара, Турция и C-3247 к-6861 МА -414 Анкара, Турция, у которых превосходство над стандартом на 45,2 %, 43,5 %, 33,0 % и 33,0 % соответственно. По сумме двух укосов все образцы селекции превзошли стандартный сорт Ташкентская-1 по урожайности зеленой массы на 0,74 -1,11 кг/м², в процентном соотношении на 34,6 - 51,9 %. Из полученных данных можно судить, что все селекционные материалы являются ценными в создании новых сортов люцерны, а окончательные оценки материалам будут даны после трехлетних результатов опыта.

Выводы: - определено, что наибольшая высота растений была у образцов в питомнике селекции C-3331 МА-525 HQ Анкара, Турция, C-3249 К-6863 МА-324 Анкара, Турция, К-6861 МА -414 Анкара, Турция и C-3152 C-2945, Эквадор у которых данный признак превосходил стандартный сорт Ташкентская-1 (84 см) на 2-6 см, а по урожаю зеленой массы в первом укосе все изучаемые селекционные образцы превзошли стандарт на 36,4-85,9 %.

- наблюдается, что в питомнике сортоиспытании по высоте растений показатели у всех изучаемых селекционных образцов и стандартного сорта существенного различия не имели, признак варировал от 79 см до 84 см, а самым высокорослым и высокоурожайным по зеленой массе оказался селекционный материал C-3637 F₅ Т-2009 – с/о, который превосходит сорт Ташкентская-1 на 33,9 %.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аллакулиев Б.Ж., Рашидов Т.Р., Сыдык-Ходжаев Р.Т. Новые сорта люцерны селекции УзНИИССХ. "Теоретические и практические основы и перспективы развития селекции и семеноводства хлопчатника" Тезисы докладов Меж. научно-практической конф. Ташкент-2002. с.117.
2. Башкирова Н.В. Комбинационная способность инбредных линий люцерны посевной. «Генетические ресурсы культурных растений в XXI веке: состояние, проблемы, перспективы». Тезисы докладов 2-ой Вавиловской Межд. Конф. Санкт-Петербург, 26-30 ноябрь, 2007. – 44-46 с.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Изд. 6-е, перераб. и дополн. М.: Агропромиздат. - 2011. - 351 с.
4. Дробец П.Т., Красная Т.С., Иопа А.А. Перспективные образцы люцерны. Ж. Селекция и семеноводство. Москва, №4, 1991. – 31-32 с.
5. Дюлгерев Г., ДюлгероваЗ., Христов К. Селекция на гетерозис люцерны – проблемы и перспективы. Растениевѣд. Науки. 42. №2.2005. – 111-117 с. Болгария; рез.англ.
6. Жўраев Ш.Т., Сидикходжаев, Р.Т., Рашидов Т.Р., Аллакулиев Б.Ж. Беда коллекция намуналарининг хўжалик аҳамиятига молик айрим белги ва хусусиятлари. “Тупроқ унумдорлигини оширишнинг илмий ва амалий асослари” Халқаро илмий-амалий конференция маърузалари асосидаги мақолалар тўп. Тошкент-2007:222-224 б.
7. Игнатъев С.А., Грязева Т.В. Коллекционный материал люцерны для селекции на продуктивность. Аграрный вестник Урала №8. 2016. – 24-30 с.
8. Косолапов В.М., Козлов В.С., Клименко А.И. Экологическая селекция многолетних кормовых трав. Кормо-во. 2015. №4. – 25-28 с.
9. Лукина Н.И. Образцы люцерны, перспективные для селекции на качество. Ж. Селекция и семеноводство. Москва, № 1, 1992. – 40-42 с.
10. Методика селекции многолетних трав. Москва, Печатно-множительная группа ВИК, 1963. – 112 с.
11. Писковацкий Ю.М., Щербакова Н.А., Бабкина Е.Т. 2007. Селекция люцерны для условий пойм лесостепи и степи Центрально-Черноземной зоны. Кормопроизводство. Пути и решения. М. 2007. – 291-294 с.
12. Сыдык-Ходжаев Р.Т., Сабилов А.Г., Аллакулиев Б.Ж. Значение генофонда люцерны в селекции новых гибридов и сортов превосходящих стандарт по ряду хозяйственно-ценных признаков и свойств. “Ўзбекистон пахтачилигини ривожлантириш истиқболлари” Республика илмий-амалий анжумани мат. тўп. Тошкент-2014. 11-12 декабрь. – 15-21б.
13. Сидик-Ходжаев Р.Т., Амантурдиев Ш.Б., Сабилов А.Г. Показатели хозяйственно-ценных признаков селекционных образцов люцерны в питомнике сортоиспытания Хлопководство и зерноводство Ташкент, 2024. – 40-47 с.
14. Ткаченко И.К., Колганова Н.В., Полевщикова Н.В. О селекционной ценности образцов люцерны. Современные проблемы популяционной экологии. Материалы 9 Межд. научно-практической экологической конф. Белгород, 2-5 окт., 2006. – 211-213 с.